

**EDUCAÇÃO PARA O ENSINO INDUSTRIAL E A
ARQUITETURA MODERNA DA PERIFERIA PAULISTANA:
SENAI ARY TORRES, SANTO AMARO, SP**

**EDUCATION FOR INDUSTRIAL LEARNING AND MODERN
ARCHITECTURE IN THE PERIPHERY OF PAULISTAN:
SENAI ARY TORRES, SANTO AMARO, SP**

**EDUCACIÓN PARA EL APRENDIZAJE INDUSTRIAL Y LA
ARQUITECTURA MODERNA EN LA PERIFERIA DE
PAULISTÁN: SENAI ARY TORRES, SANTO AMARO, SP**

OLIVEIRA, Luciana Monzillo de

Doutora, Universidade Presbiteriana Mackenzie. Prof.^a na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
da Universidade Presbiteriana Mackenzie
luciana.oliveira@mackenzie.br

PISANI, Maria Augusta Justi

Doutora, Universidade Presbiteriana Mackenzie. Prof.^a no PPGAU da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie
maria.pisani@mackenzie.br

RESUMO

Este trabalho faz parte de um projeto de pesquisa sobre o patrimônio Moderno de Santo Amaro, iniciado em 2019. Nascida como Escola Industrial de Santo Amaro, o atual SENAI Ary Torres faz parte de uma produção valiosa de arquitetura moderna escolar, desenvolvida pelo Convênio Escolar da Prefeitura de São Paulo. O objetivo deste artigo é analisar o pioneirismo do projeto do edifício para o ensino industrial como referencial para o impulsionamento e a consolidação da arquitetura moderna na periferia paulistana. Trata-se de uma pesquisa historiográfica e descritiva, que se fundamenta em dados primários e secundários, através de levantamento em arquivos e no local. Como são raras as fontes sobre esse edifício, os resultados obtidos enriquecem os dados sobre os pioneiros da arquitetura do Convênio Escolar de São Paulo e podem alimentar novas investigações.

Palavras-chave: Arquitetura escolar moderna. SENAI Ary Torres. Escola Industrial de Santo Amaro.

ABSTRACT

This work is part of a research project on the Modern heritage of Santo Amaro, started in 2019. Born as the Industrial School of Santo Amaro, the current SENAI Ary Torres is part of a valuable production of modern school architecture, developed by the School Agreement of City Hall of São Paulo. The purpose of this article is to analyze the pioneering design of the building for industrial education as a reference for boosting and consolidating modern architecture on the outskirts of São Paulo. It is a historiographical and descriptive research, which is based on primary and secondary data, through archival and on-site surveys. As the sources on this building are rare, the results obtained enrich the data on the pioneers of architecture of the São Paulo School Agreement and can feed new investigations.

Keywords: Modern school architecture. SENAI Ary Torres. Santo Amaro Industrial School.

RESUMEN

Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación sobre el Patrimonio Moderno de Santo Amaro, iniciado en 2019. Nacida como Escuela Industrial de Santo Amaro, la actual SENAI Ary Torres forma parte de una valiosa producción de arquitectura escolar moderna, desarrollada por el Acuerdo Escuela del Ayuntamiento de São Paulo. El objetivo de este artículo es analizar el diseño pionero del edificio para la educación industrial como referencia para impulsar y consolidar la arquitectura moderna en la periferia de São Paulo. Es una investigación historiográfica y descriptiva, que se basa en datos primarios y secundarios, a través de levantamientos de archivo y de campo. Como las fuentes sobre este edificio son escasas, los resultados obtenidos enriquecen los datos sobre los pioneros de la arquitectura del Acuerdo Escolar de São Paulo y pueden alimentar nuevas investigaciones.

Palabras clave: Arquitectura escolar moderna. SENAI Ary Torres. Escuela Industrial Santo Amaro.

EDUCAÇÃO PARA O ENSINO INDUSTRIAL E A ARQUITETURA MODERNA DA PERIFERIA PAULISTANA: SENAI ARY TORRES, SANTO AMARO, SP

Introdução

A cidade de São Paulo é parte integrante do conjunto de 39 municípios que conformam a Região Metropolitana de São Paulo celebrada como o principal arranjo econômico brasileiro e latino-americano, principalmente com relação aos setores industrial e de serviços. Atualmente o município de São Paulo é reconhecido como a capital financeira do Brasil, caracterizado pela participação significativa no setor de serviços. Mas, na década de 1930 a cidade ostentou o título de “metrópole industrial” em função da pujança do setor como propulsor de sua vida econômica. O processo de transição de cidade industrial para cidade de serviços foi paulatinamente sendo percorrido desde a década de 1950 e seu processo de desindustrialização está vinculado com a questão da valorização fundiária das áreas urbanas do município.

O desenvolvimento da indústria do estado de São Paulo apresenta como característica particular o fato de sua origem não ser uma oposição à produção agrária, mas, pelo contrário, ser resultado da riqueza agrícola. O capital excedente da atividade cafeeira e o aumento do mercado consumidor fomentaram os investimentos em outra esfera de produção, incentivando predominantemente a fabricação de produtos necessários para a lavoura de café, tais como: sacos para embalagem dos grãos e máquinas para beneficiamento do produto. Portanto, inicialmente a produção fabril se restringia à fiação, tecelagem e produção alimentícia, ou seja, o que se denomina como indústria leve. Em São Paulo observa-se esse entrelaçamento de interesses entre o setor agrário e o setor fabril, não havendo inicialmente, portanto, uma oposição entre os industriários e os fazendeiros, revelando a ausência de uma ideologia do industrialismo (QUEIROZ, 2004).

Em paralelo com o processo de industrialização ocorreu a evolução do ensino técnico-profissional, uma vez que este surge e se desenvolve com o objetivo de dar respostas a problemas específicos oriundos da sociedade, diante das exigências concretas decorrentes do desenvolvimento histórico-social e econômico do país (FRANCO; SAUERBRONN, 1984). No campo do ensino industrial, a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, em 1942, representou a solução mais adequada para responder à demanda de profissionais em quantidade e com qualidades técnicas necessárias para garantir suporte à indústria. A proposta educacional do SENAI veio preencher uma lacuna na educação, uma vez que, de acordo com os moldes de funcionamento do ensino técnico existente na época, este se desenvolvia separado da produção e do uso de máquinas modernas (MACHADO, 1982).

A história do SENAI está diretamente vinculada à introdução da arquitetura moderna nas edificações escolares, uma vez que algumas de suas primeiras unidades construídas foram edificadas a partir do Convênio Escolar, parceria firmada entre o município e o estado, em 1949, com o objetivo de acelerar a implantação de escolas na cidade. O Convênio Escolar, por sua vez, foi um disseminador da arquitetura moderna introduzida nos projetos de edifícios educacionais,

teatros e parques infantis. Assim, o objetivo do texto é analisar o pioneirismo do projeto do edifício para o ensino industrial como referencial para o impulsionamento e a consolidação da arquitetura moderna na periferia paulistana. Na cidade de São Paulo, as unidades do SENAI foram sendo implantadas principalmente nos bairros populares e operários em áreas próximas aos ramais das estradas de ferro das empresas Railway e Sorocabana: Pirituba, Barra Funda, Jaguaré, Bom Retiro, Tatuapé, Brás, Mooca, Vila Prudente, Cambuci, Ipiranga e ao sul, na região de Santo Amaro. Atualmente o SENAI conta com 19 unidades escolares distribuídas no município de São Paulo (Figura 1).

Figura 1: Mapa de localização por distrito das 19 unidades escolares do SENAI no município de São Paulo, implantadas próximas às linhas ferroviárias indicadas nas linhas tracejadas em vermelho.

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir de Google Maps, 2023.

Em meio as unidades paulistanas, observa-se que quatro unidades estão distantes mais de 10 quilômetros do centro de São Paulo: Pirituba e Jaguaré, na zona oeste e duas unidades em Santo Amaro, na zonal sul. Dentre essas unidades, selecionou-se como objeto de estudo a Escola SENAI Ary Torres, localizada no subdistrito de Santo Amaro, uma vez que a escola faz parte de um conjunto de seis edificações construídas nas décadas de 1950 e 1960 e que representam o pioneirismo da vertente da arquitetura moderna inserida na periferia da zona sul do município. Esse conjunto de edificações faz parte de uma pesquisa iniciada em 2019 e que procura promover a identificação e divulgação da arquitetura moderna de Santo Amaro a partir da elaboração de percursos turísticos acessíveis pelo sistema metroviário (OLIVEIRA; PISANI, 2021b).

As edificações estão localizadas em um raio de um quilômetro ao redor das duas estações de metrô da Linha 5-Lilás, estação Largo Treze e estação Adolfo Pinheiro e são acessíveis por percursos de pedestres indicados na Figura 2: antiga Biblioteca Robert Kennedy e atual Biblioteca Prefeito Prestes Maia (1965), projeto de Luiz Augusto Bertacchi (1096-1989); Escola Industrial de Santo Amaro, atual SENAI Ary Torres (1953), projeto de Helio Queiróz Duarte (1906-1989), Lúcio Grinover (1936), Marlene Picarelli (1935) e Roberto Goulart Tibau (1924-2003); antiga Biblioteca Infantil de Santo Amaro e atual Biblioteca Municipal Belmonte (1951), projeto de Eduardo Corona (1921-2001); Escola Estadual Professor Alberto Conte (1953), projeto de Roberto José Goulart Tibau (1924-2003); Teatro Paulo Eiró (1957), projeto de Roberto José Goulart Tibau; antigo Colégio XII de Outubro e atual Escola Lourenço Castanho, projeto de João Batista Vilanova Artigas (1915-1985) (PISANI, AZUL, OLIVEIRA, 2021; OLIVEIRA, PISANI, 2018 e 2021a).

Figura 2: Mapa do centro de Santo Amaro, com a indicação das estações de metrô da Linha 5-Lilás, as edificações modernas do período entre as décadas de 1950 e 1970 e as rotas prioritárias dos pedestres.

LEGENDA

- 1 BIBLIOTECA PREF. PRESTES MAIA
- 2 SENAI SANTO AMARO
- 3 BIBLIOTECA MUNICIPAL BELMONTE
- 4 ESCOLA ESTADUAL ALBERTO CONTE
- 5 TEATRO PAULO EIRÓ
- 6 COLÉGIO ANGLO 21

- ACESSO AO METRÔ
- ROTAS PRIORITÁRIAS

Fonte: Pisani et al, 2020, p. 39.

O presente artigo apresenta, portanto, uma pesquisa historiográfica e descritiva, que se fundamenta em dados primários e secundários, através de levantamento em arquivos e no local. A historiografia percorre três linhas: o processo de industrialização do município de São Paulo, destacando-se a região do atual subdistrito de Santo Amaro; narra o entrelaçamento da política pública do Convênio Escolar e as metas do Senai e, debruça-se especificamente no exemplar de estudo, o Senai Ary Torres localizado próximo ao centro de Santo Amaro.

O processo de industrialização do município de São Paulo

Segundo Saes (2004), a década de 1930 é considerada como marco fundamental do processo de industrialização no Brasil, principalmente no estado de São Paulo. Após o impacto da crise de 1929, iniciou-se um processo de substituição de importações, que veio a fortalecer a produção industrial nacional. Em São Paulo, mesmo no período anterior à Primeira Guerra Mundial (1914-1919) já havia fábricas têxteis consideradas expressivas e com grande número de operários, tais como Crespi, Matarazzo, Alpargatas e Jafet. A partir de 1945 houve uma diversificação do setor têxtil que ampliou sua produção de algodão, juta, lã e raio, tecido artificial de fibra celulósica.

No estado de São Paulo, inicialmente as fábricas instalaram-se preferencialmente na capital em função dos atrativos e facilidades oferecidas, tanto em termos de transporte e acesso, quanto com relação à mão-de-obra, uma vez que seus funcionários eram em boa parte imigrantes que vieram para o Brasil para trabalhar nas lavouras de café, acabaram não se fixando na zona rural e preferiram se estabelecer na área urbana (QUEIROZ, 2004).

No período do final do século XIX e início do século XX, São Paulo passou por grandes transformações econômicas. Inicialmente o estado se destacou como um importante produtor de café e após a queda dos preços de comercialização do produto no mercado internacional, a região sofreu uma grande crise econômica. Mas a cidade de São Paulo continuou prosperando e crescendo em ritmo acelerado com o desenvolvimento da indústria, o que atraiu grande afluxo populacional e entre eles, novos empresários, engenheiros e profissionais estrangeiros que migraram para a cidade para investir e trabalhar.

Com o término da 2ª Grande Guerra (1945-1949), e a relativa estabilização da situação comercial e econômica dos países desenvolvidos, São Paulo entrou em uma nova fase de expansão baseada no desenvolvimento industrial. Com a valorização crescente dos terrenos localizados próximos à região central, aumentou a procura por localidades mais afastadas, como a região de Santo Amaro, para a implantação de novas indústrias.

Santo Amaro é um dos distritos mais antigos de São Paulo, fundado em 1552, tornou-se freguesia e depois foi emancipado para Vila de Santo Amaro em 1832. Em 22 de fevereiro de 1935 a região sul perdeu sua autonomia e foi anexada a São Paulo através de do Decreto nº 6.983 (SÃO PAULO, Estado, 1935) assinado pelo então interventor federal do Estado de São Paulo, Armando de Sales Oliveira.

Segundo Berardi (1981) os fatores de atração para a instalação de novas e maiores indústrias em Santo Amaro foram: a facilidade de transporte da produção e a existência das represas e córregos que permitiam o escoamento de detritos, o que incentivou a implantação de algumas indústrias

pesadas na região. Em 1965 foram contabilizadas 496 indústrias de diferentes setores: metalúrgicas; mecânicas, materiais elétricos e comunicações, materiais de transportes, mobiliários, papel e papelão, borracha, couro e peles, químicas, produtos farmacêuticos, perfumarias, materiais plásticos, têxteis, vestuário, calçados, tecidos, alimentos, bebidas, editoras e gráficas (BERARDI, 1981).

A região também passou por investimentos e melhorias em sua infraestrutura viária e de transportes públicos. Entre os anos de 1952 e 1957, a empresa ferroviária Sorocabana construiu o ramal de Jurubatuba, cujo trajeto passava ao lado do Rio Pinheiros e do Rio Jurubatuba e que conectava a capital à cidade de Santos. A linha transportava passageiros e cargas a partir da Estação Júlio Prestes, próxima à Estação da Luz no centro e seguia até a Estação Evangelista de Souza no extremo sul do município, no bairro Emburá. Em 1971 a linha passou a ser operada pela Ferrovia Paulista S/A (Fepasa), que após uma década realizou a duplicação da via e o alargamento da bitola dos trilhos. Porém, quando a linha foi reinaugurada, teve seu percurso diminuído atendendo o trecho de Osasco até Pinheiros, e em 1987, voltou a circular até a Estação Jurubatuba. Após passar para a administração da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) em 1996, a linha passou em 2021 para a concessão do consórcio ViaMobilidade e percorre 35 quilômetros de Osasco até a Estação Mendes-Vila Natal.

O Convênio Escolar e o SENAI

Em 1949 a Prefeitura Municipal de São Paulo firmou uma parceria com o governo do Estado de São Paulo, denominada de Convênio Escolar. A responsabilidade da organização e administração da parceria ficou a cargo da Comissão Executiva do Convênio Escolar, que foi considerada como a primeira comissão do serviço público a adotar e admitir a arquitetura moderna como preceito projetual. A presidência da comissão foi designada ao engenheiro José Amadei, que coordenou os trabalhos de duas subcomissões: de Planejamento, administrada pelo arquiteto Helio Duarte e a comissão de Construções, sob responsabilidade do engenheiro Júlio C. Lacrete (ACRÓPOLE, 1965). Essa equipe administrativa coordenou um grupo de profissionais formados por arquitetos, engenheiros, desenhistas e projetistas, que tinha por objetivo irradiar por todo o município, uma rede de edificações escolares que eliminasse o déficit educacional até 1954. A missão assumida pela Comissão Executiva do Convênio Escolar também atraiu a atenção e o reconhecimento de profissionais de outras áreas, tais como educadores, psicólogos e professores, todos interessados em colaborar e prestar o apoio necessário.

Mas inicialmente a adoção da arquitetura moderna nas novas edificações escolares a serem construídas não foi de fácil aceitação. Foi necessária a adoção de estratégias de persuasão e convencimento a partir da divulgação da arquitetura contemporânea em exposições e conferências, o que impulsionou a introdução da nova arquitetura nos serviços públicos e construções institucionais:

A atuação do Convênio não ficou adstrita ao campo da arquitetura escolar – passou, ele próprio, a ser uma escola. Pela primeira vez um regular número de arquitetos trabalhava para o governo, de uma forma inteiramente livre, subordinado apenas aos princípios programáticos. Foi, por este fato, uma escola; nasceu, frutificou e desapareceu, mas deixou um lastro que deve ser pesquisado em face das influências que proporcionou (ACRÓPOLE, 1965, p. 25).

Os resultados favoráveis obtidos por esse grupo de profissionais foram interrompidos pela interferência indevida de intervenções advindas da política, que havia se mantido aparte até então. O fato mais evidente foi a apropriação de parte significativa da verba disponível para a comissão completar o número de salas do sistema escolar do ensino primário, e que foi desviada para complementar os pagamentos dos custos das obras do Parque do Ibirapuera, que viria a ser inaugurado para as comemorações do quarto centenário da cidade de São Paulo, em 1954. O fato levou ao pedido de demissão do arquiteto Hélio Duarte, o que enfraqueceu a força e a motivação da comissão.

Uma das metas do Convênio Escolar foi proporcionar edifícios escolares para o ensino e aprendizagem industrial, sendo que alguns desses exemplares viriam a ser adquiridos e administrados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, que foi criado através do Decreto-Lei nº 4.048, de 22 de janeiro de 1942, assinado pelo presidente Getúlio Vargas, com o objetivo de implantar e administrar escolas de aprendizagem para industriários, em todo território nacional (BRASIL, 1942). O SENAI é uma instituição privada, sem fins lucrativos e vinculada ao sistema sindical, que tem como metas a promoção da formação profissional e o incentivo ao desenvolvimento de pesquisas tecnológicas para as indústrias. Assim, a instituição é mantida a partir da contribuição social referente a 1% sobre a remuneração dos empregados de empresas industriais.

As ascendências do SENAI foram fundamentadas no Centro Ferroviário de Ensino e Seleção Profissional (CFESP) para o estado de São Paulo, cunhado por Roberto Mange em 1934. As ideias da fundação do SENAI foram aceitas pelo presidente da república da época, Getúlio Vargas, que se empenhava na expansão da indústria brasileira e reconhecia a necessidade de implantar ensino que formasse e aperfeiçoasse a formação técnica profissional de adultos (SENAI DN, 2002).

Até o início da década de 1950, os primeiros edifícios do SENAI possuíam características que as aproximavam da arquitetura neoclássica, quando a Diretoria Regional orientou o Serviço de Obras do SENAI para que este iniciasse a produção da arquitetura moderna brasileira em suas novas instalações, apesar desta ainda ser menos empregada nas produções escolares do Brasil (FERRAZ, 2003).

Na segunda fase das construções do SENAI a arquitetura moderna é clara, com os edifícios também projetados a partir de correntes pedagógicas, filosóficas e políticas da época, denotadas pela atuação e produção de Anísio Teixeira. Na I Exposição de Arquitetura Escolar, organizada pela Associação Brasileira de Educação, em 1934, no Rio de Janeiro, Anísio Teixeira declara que o problema do edifício escolar é a sua necessidade de se articular com os objetivos do ensino pois existe uma relação direta entre o espaço e a pedagogia, e mais, que é pela edificação e suas instalações que se conhece os fins da educação (DÓREA, 2013). Portanto, a arquitetura moderna empregada pelo grupo de arquitetos do Convênio Escolar de São Paulo para as escolas do SENAI seguiu o mesmo partido, tanto na linguagem moderna da arquitetura como na distribuição dos programas: o setor administrativo, salas de aulas, oficinas e setores dos esportes e culturais, como os auditórios. Estes setores eram distribuídos em blocos, unidos por meio de passarelas de circulação. Várias escolas da época mantiveram esse conceito, também aplicado na Escola Industrial de Santo Amaro (atual SENAI Ary Torres).

A primeira escola SENAI a ser construída em 1954, com a concepção da arquitetura moderna foi a Escola SENAI Anchieta, na Vila Mariana, em São Paulo, projeto do arquiteto Hélio Duarte em parceria com o engenheiro Carvalho Mange. A descrição dos autores ressalta a importância da ventilação e iluminação naturais adequadas a cada tipo de ambiente, a interação visual com os jardins, a inter visibilidade entre blocos que esse partido de blocos menores ligados com passarelas proporcionava, normalmente com salas de aula no primeiro pavimento. Outro quesito da arquitetura moderna foi atendido com a planta livre, com o emprego de divisórias leves entre as salas de aula, permitindo a flexibilidade nunca obtida pelos edifícios escolares tradicionais (SENAI, 1955).

Quanto à disposição das salas de aula no pavimento superior, oficinas no inferior e essas circulações abertas permitindo a integração, Roberto Goulart Tibau explicou em entrevista dada em novembro de 2000 a Caldeira (2005):

[...] Então, por exemplo, um critério como aquele de fazer as oficinas dando para a rua, diretamente, a molecada, os moradores do Bairro viam: “Vou tentar entrar nessa escola”. A escola como elemento de atração. [...] o velho Mange: “a escola Senai tem dois mundos, um é oficina e outro é a sala de aula. Os professores da sala de aula não se relacionam com os instrutores das oficinas. Os alunos detestam as aulas teóricas e estão interessados nas oficinas e em uma ou outra coisa das aulas teóricas. Então nós temos que fazer que nas aulas teóricas eles se aproximem e vice-versa”. Então criaram as oficinas, pequenos ambientes em que os instrutores davam aula, e programas também como das disciplinas de matemática, geometria, também se relacionassem o mais possível com os trabalhos deles. E mais que isso, o que ele queria é que a nossa escola criasse um elo especial entre as salas de aula e as oficinas. Porque o aluno da sala de aula, descia, passava pela oficina e saía, e vice-versa. Que não ficassem salas de aula para cá e oficinas para lá, mas uma coisa integrada. Então nós fazíamos várias experiências assim. E conseguia-se esse resultado. E fazia-se salas de aula em uma espécie de mezanino, as oficinas embaixo, resultado dessa proposta (CALDEIRA, 2005, p. 149).

Escola SENAI Ary Torres

A Escola de Aprendizagem Industrial Governo do Estado – SENAI de Santo Amaro, atualmente denominada Escola SENAI Ary Torres, inaugurada em 1 de fevereiro de 1966, foi idealizada a partir de uma parceria entre o Governo do Estado de São Paulo e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. O nome da Escola é uma homenagem ao engenheiro Ary Frederico Torres (1900 – 1973), nascido na cidade de Porto Alegre e formado em Engenheiro Civil pela Escola Politécnica de São Paulo.

O terreno de 10.858 metros quadrados abrigou inicialmente as primeiras duas edificações que somavam aproximadamente 3.000 metros quadrados de área construída. Os dois blocos dispostos paralelamente no terreno, apresentavam alturas distintas: o bloco com o ambiente de oficina, com pé-direito duplo e o bloco com setores administrativo, serviços e cultural, com pé-direito único (Figura 3).

Figura 3 – Fachadas da Escola Industrial de Santo Amaro.

Fonte: ACRÓPOLE, 1965, p.42.

Entre os anos de 1977 e 1980 a escola foi ampliada com a construção de um novo edifício de dois pavimentos e implantado à leste do conjunto, onde foram instaladas salas de aulas e a oficina de eletroeletrônica, aumentando a área construída para 6.585 metros quadrados. Já no período entre os anos de 1998 e 2000, houve a reestruturação da oficina de Metalmecânica e a criação do espaço para a instalação da oficina Automobilística (FERNANDES, 2013).

O programa inicial da escola era destinado ao ensino médio industrial e compunha-se de salas para aulas teóricas, área para recreação, e conjunto de oficinas com equipamentos e máquinas voltadas predominantemente para o ensino de mecânica (ACRÓPOLE, 1965). Atualmente o conjunto arquitetônico é composto por três blocos, que originalmente acolhiam o seguinte programa: o Bloco A, à oeste, configurado por uma ampla área de oficina com iluminação zenital, e ladeada à esquerda pelos ambientes de apoio: depósito, sala de aula, sanitário, depósito de ferramentas, sala dos instrutores, e sala de forja; o Bloco B, edifício central que abriga a administração, biblioteca, cantina, refeitório e espaço de recreação com um auditório; e o Bloco C à leste que é composto por dois pavimentos de salas de aula e laboratório de ciências (Figura 4).

Figura 4: Plantas do projeto original do pavimento térreo e superior do conjunto arquitetônico da Escola SENAI Ary Torres, em Santo Amaro.

Fonte: Redesenhado a partir de ACRÓPOLE, 1965, p. 12

Viñao Frago e Escolan (2001) discutem a arquitetura como programa e as relações intrincadas entre o espaço e o currículo. Destacam que a setorização dos espaços por blocos de disciplinas afins é determinante na arquitetura moderna e concluem que a forma da arquitetura escolar é também um programa, um tipo de discurso que estabelece um sistema de valores, como por exemplo, os de disciplina, organização e vigilância. Estes valores e outros possíveis são as balizas para uma aprendizagem sistêmica que envolve diferentes emblemas estéticos, culturais e ideológicos. Floresce daí essas tipologias de escolas modernas onde volumes de diferentes funções e disciplinas

são agrupadas por blocos, deixando os acessos com interligações espaciais na forma de pátios com pilotis e/ou passarela cobertas. Os fluxos dos educandos entre a área das disciplinas básicas, atividades culturais e oficinas são detectados à distância, normalmente por parte do bloco administrativo transparente.

As relações da arquitetura moderna das escolas do SENAI produzidas pela equipe do Convênio Escolar tornam-se evidentes a partir do emprego de estruturas de concreto armado independentes; pilotis para pátios e passarelas abertas; cobertura plana ou encobertas pela platibanda e fachadas livres. Essas escolas trazem as influências da arquitetura moderna carioca e paulista, em função das origens dos arquitetos que trabalharam juntos.

O projeto da Escola Industrial (1965) nasce com esses princípios da arquitetura moderna para o ensino, com destaque ao bloco de oficinas para os laboratórios e oficinas específicas para a formação. Após várias reformas para atender aos novos programas do ensino técnico, atualmente a escola oferece Cursos Técnicos gratuitos em Eletroeletrônica, Eletromecânica, Informática e Redes de Computadores, e os Cursos de Aprendizagem Industrial (CAI) nas ocupações de Eletricista de Manutenção eletroeletrônica, Mecânico de Manutenção e Mecânico de Usinagem. Além desses, a escola oferece cursos não gratuitos de Formação Inicial e Continuada – FIC, nas áreas de: Alimentos, Automação, Automotiva, Eletroeletrônica, Gestão, Metalmeccânica, Metalurgia,

As instalações foram reformadas nas décadas de 1970 e 1980, com a ampliação e construção de um novo bloco para a oficina de Eletroeletrônica, totalizando 6.585 metros quadrados. Nas décadas de 1990 foram realizadas reformas para a acomodação da oficina de Metalmeccânica e Automobilística. Atualmente o volume original foi parcialmente descaracterizado, com anexos e coberturas nas áreas não construídas no conjunto original, conforme mostra a Figura 5. Essa descaracterização parcial faz com que o projeto moderno inicial seja analisado a partir da base documental.

Figura 5: Vista aérea do conjunto arquitetônico da Escola SENAI Ary Torres, em 2022.

Fonte: Elaborado a partir de Google Earth 3D, 2023.

Considerações Finais

O processo de industrialização brasileiro e mais especificamente no estado de São Paulo levou ao desencadeamento de um programa de ensino técnico-profissional que foi amplamente expandido a partir da criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, em 1942. A instalação de instituições escolares do SENAI na cidade de São Paulo esteve espacialmente articulada com as linhas ferroviárias o que acarretou na implantação de unidades em áreas próximas à região central da cidade, assim como em áreas periféricas da zona sul e oeste principalmente. Além de cumprir sua função social e educacional, as novas unidades do SENAI também contribuíram para a disseminação da arquitetura moderna, principalmente nas periferias.

O projeto do SENAI Ary Torres, antiga Escola Industrial, representa um exemplo da arquitetura moderna paulista, com influência da escola carioca, que caracteriza uma geração de edifícios escolares modernos do Convênio Escolar da década de 1960. Apesar da arquitetura flexível proposta inicialmente, fatores como: a implantação de novos cursos técnicos, o aumento do número de alunos e diferentes instalações para atender às novas demandas, mudanças na política e gestão dos edifícios educacionais, desencadearam várias reformas. As plantas livres das oficinas, mais a iluminação zenital destas fizeram com que a parte interior se mantivesse igual. Esses motivos levam a crer que as pesquisas e a documentação do partido original devem ser analisadas e registradas para que não haja essa lacuna na produção escolar moderna paulista. Os edifícios escolares projetados pelo Convênio Escolar agruparam algumas ideias de Anísio Teixeira e de outros educadores afeiçoados aos ideais da Escola Nova, interpretando-os e materializando-os em arquitetura. A importância de cada exemplar se relaciona e o conjunto forma uma produção de vanguarda de projetos escolares dessa época, porém, não há que se tombar tudo, mas é necessário manter alguma forma de salvaguarda dos projetos de interesse para que se alimente o entendimento das gerações futuras.

REFERÊNCIAS

ACRÓPOLE. nº 314, 1965, p. 42, p. 25.

BERARDI, Maria Helena Petrillo. **Santo Amaro**. História dos bairros de São Paulo. Volume 4. Divisão do Arquivo Histórico da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura do Município de São Paulo. São Paulo, Gráfica Municipal, 1981.

BRASIL. **Decreto-Lei nº 4.048**, de 22 de janeiro de 1942, que cria o Serviço Nacional de Aprendizagem dos Industriários (SENAI). Câmara dos Deputados, Centro de Documentação e Informação. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-4048-22-janeiro-1942-414390-norma-actualizada-pe.pdf>.

DORÉA, C. R. D. **A arquitetura escolar como objeto de pesquisa em História da Educação**, Educar em Revista, Curitiba, Brasil, n. 49, p. 161-181, jul./set. 2013. Editora UFPR. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/er/a/VRRQSPBcDhQscb7bYn4C5Qq/?lang=pt&format=pdf>. Acesso em: 12 maio 2023.

CALDEIRA, Mário Henrique de Castro, **Arquitetura para Educação: escolas públicas na cidade de São Paulo (1934- 1962)**. Tese (Doutorado) apresentado a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. FAUUSP, São Paulo, 2005.

FERNANDES, Manoel Alves. Senai Cubatão vai a nova olimpíada. **A Tribuna**, Caderno Indústria, 13 set. 2013. Disponível em: https://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=153931_06&pesq=%22SENAI%20Ary%20Torres%22&hf=memoria.bn.br&pagfis=110645. Acesso em: 17 maio 2023.

FERRAZ, Artemis Rodrigues Fontana. **As pioneiras escolas modernas do SENAI e seus idealizadores**. In; Anais do 5º Seminário Docomomo Brasil, São Carlos (SP), 2003. 15 p. Disponível em: <https://docomomobrasil.com/wp-content/uploads/2016/01/026R.pdf> Acesso em 22 maio 2023.

FRANCO, Luiz Antonio Carvalho; SAUERBRONN, Sidnei. **Breve Histórico da formação profissional no Brasil**. São Paulo: CENAFOR, 1984.

GOOGLE Earth 3D. Imagens aéreas. Portal Google.

MACHADO, Lucília Renina de Souza. **Educação e divisão social do trabalho**. São Paulo, Cortez Editora, 1982.

OLIVEIRA, Luciana Monzillo de; PISANI, Maria Augusta Justi. A introdução da arquitetura moderna nos teatros de São Paulo: o projeto de Roberto Tibau para o teatro Paulo Eiró. In: **6º Seminário SP DOCOMOMO 'A arquitetura moderna paulista e a questão social'**, 2018, São Carlos, 2018. p. 527-542.

OLIVEIRA, Luciana Monzillo de; PISANI, Maria Augusta Justi. Descaracterização e desconfiguração do edifício moderno: Biblioteca Pública Belmonte, Santo Amaro, São Paulo. In: **Anais do 14º Seminário Docomomo Brasil: o modernismo em movimento. Usos, reusos, novas cartografias**. Presente e futuro do legado da arquitetura moderna no Brasil, 2021a.

OLIVEIRA, Luciana Monzillo de; PISANI, Maria Augusta Justi. Turismo urbano de subcentro: roteiro arquitetônico e paisagístico de Santo Amaro, São Paulo. In: **Caderno Virtual de Turismo (UFRJ)**, v. 21, p. 83-96, 2021b.

PISANI, Maria Augusta Justi; AZUL, Isabela de Serro; OLIVEIRA, Luciana Monzillo de. Biblioteca Pública Municipal Prefeito Prestes Maia: projeto do arquiteto Luiz Augusto Bertacchi em Santo Amaro - SP. In: Jeanine Mafra Migliorini. (Org.). **Arquitetura e urbanismo: planejando e edificando espaços 4**. Ponta Grossa: Atena, 2021, v. 1, p. 42-58.

PISANI, Maria Augusta Justi *et al.* O Patrimônio Moderno do Eixo Histórico de Santo Amaro, São Paulo. In: Jeanine Mafra Migliorini. (Org.). **Arquitetura e urbanismo: abordagem abrangente e polivalente**. Ponta Grossa: Atena, 2020, p. 33-48.

QUEIROZ, Suely Robles Reis de. Política e poder público na Cidade De são Paulo: 1889-1954. In: PORTA, Paula (org.). **História da cidade de São Paulo, v. 3: A cidade na primeira metade do século XX – 1890-1954**. São Paulo: Paz e Terra, 2004, p. 15-51.

SAES, Flávio. São Paulo Republicana: vida econômica, 2004. In: PORTA, Paula (org.). **História da cidade de São Paulo, v. 3: A cidade na primeira metade do século XX – 1890-1954**. São Paulo: Paz e Terra, 2004, p. 215-157.

SÃO PAULO (Estado). **Decreto nº 6.983**, de 22 fevereiro de 1935. Disponível em: <https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1935/decreto-6983-22.02.1935.html>. Acesso em: 01 jun. 2023.

SENAI – Escola Anchieta. **Acrópole**, nº 197, 1955, p. 220-222.

SENAI DN. Histórias e Percursos. **O Departamento Nacional do Senai 1942-2002**. Brasília: Senai, 2002.

VIÑAO FRAGO. Antônio; ESCOLAN Agustín. **Currículo. Espaço e subjetividade: a arquitetura como programa**. Rio de Janeiro: DP&A. 2001.